

A PERSPECTIVA DO FILME A CAMINHO DA LUA A PARTIR DA ABORDAGEM PSICANALÍTICA SOBRE O LUTO INFANTOJUVENIL

¹Carla Gabriela Lopes Galvão, ²Erika Pereira De Lameiro Fonsêca, ³Luana de Castro
Carvalho, ⁴Psicóloga Jaqueline Vilar Greco Ramalho

^{1, 2, 3, 4} UNIPÊ Centro Universitário de João Pessoa

carlagabrielalg@hotmail.com

Introdução Os filmes e animações podem ser utilizados em várias áreas contribuindo para o trabalho de temáticas significativas de forma lúdica. Neste estudo, serão analisado elementos do filme A Caminho da Lua, lançado pela Netflix em outubro de 2020. Tendo como temática o luto e vários elementos culturais Chineses, o filme, retrata o sofrimento da personagem e as estratégias utilizadas por ela para ressignificar o luto. **Objetivo** Analisar a vivência do luto infantojuvenil da personagem FeiFei no filme a Caminho da Lua relacionado elementos da psicanálise e a importância do suporte familiar nesse processo. **Metodologia** Trata-se de uma revisão narrativa do filme, sendo analisadas cenas que retratam o luto. Foram utilizados também artigos científicos e acervo de bibliotecas virtuais acadêmicas. **Resultados e Discussão** No filme, a protagonista FeiFei, quando criança, perde sua mãe e a partir disto, precisa lidar com sentimentos de tristeza, raiva, desequilíbrio emocional, saudade, além da dor da perda e a dificuldade de aceitar a morte. Ela utiliza estratégias simbólicas para lidar com esta dificuldade, a exemplo de uma estranha nave espacial que a leva para Lua. Feifei utiliza a nave para expressar mecanismos de defesa diante da nova realidade. No decorrer da trama há um período de negação, deslocamento e repressão que a personagem vive. No final do filme é retratado como a estrutura familiar e uma rede de apoio são decisivos na ressignificação do luto, sendo possível, após a perda de alguém querido, seguir em frente. **Conclusão** Sabendo que o luto é um processo singular de cada indivíduo e uma etapa extremamente difícil na vida de uma criança que perde um de seus pais, no filme A Caminho da Lua retrata-se as dificuldades desta vivência levando em consideração que biologicamente e psicologicamente a criança está em formação, sendo de extrema importância o suporte familiar. Conclui-se que o uso do filme A caminho da Lua pode ser um recurso importante no manejo do luto infantojuvenil favorecendo um acolhimento e aceitação do luto a partir da vivência da personagem. Reitera-se a importância de um acompanhamento psicoterápico diante de alguns casos, tendo em vista os aspectos emocionais envolvidos.

Palavras-chave: Análise de filme; A Caminho da Lua; Luto; Infantojuvenil; Psicanálise.

Área temática: Luto na Infância e Adolescência.